

IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES EN SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE APOYO EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO: UNA REVISIÓN RÁPIDA DE LA LITERATURA

IDENTIFYING MENTAL HEALTH INTERVENTIONS THROUGH SUPPORT GROUPS IN THE UNIVERSITY CONTEXT: A RAPID REVIEW OF THE LITERATURE

Ana Sofía Cuadrado Molina¹, Daniela María Duque Peña¹, Jenifer Fresneda Bermeo¹, David Felipe Galeano Baquero¹ Diana Carolina Rubio Leon ² Francisco Palencia-Sánchez¹

1. Departamento de Medicina Preventiva y Social, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana
 2. Facultad de Psicología. Pontificia Universidad Javeriana
-

Resumen

Los problemas de salud mental en estudiantes universitarios son un problema de salud pública multifactorial, cuya incidencia ha aumentado un 25% debido a la pandemia por SARS-COV 2 del año 2020. Se tuvo como objetivo revisar la literatura sobre la efectividad del acompañamiento por medio de grupos de apoyo en salud mental en estudiantes universitarios. Se realizó una revisión rápida de literatura en las bases de datos: Embase, Web of Science y Pubmed, a partir de la cual se seleccionaron 18 artículos. Dentro de la revisión rápida se encontraron múltiples intervenciones las cuales se podían realizar a través de grupos de apoyo remotos y/o presenciales. Los estudios revisados reportaron una mejoría en la salud mental de los individuos que participaron en las intervenciones respecto a aquellos que no, usando escalas cuantitativas y cualitativas como GAD-7, PHQ-9, Social Phobia Scale, Social Interaction Anxiety Scale, entre muchas otras. La literatura sobre intervención mediante grupos de apoyo en salud mental para los estudiantes universitarios es escasa. Los artículos revisados evidencian que los grupos generan una mejoría subjetiva y objetiva en la salud mental de la población universitaria.

Palabras clave: Grupo de apoyo, Apoyo por pares, Salud mental, Síntomas de depresión, Ansiedad, Estrés, Universitarios, Universidad.

Abstract

Mental health problems in university students are a multifactorial public health problem, the incidence of which has increased by 25% due to the SARS-COV 2 pandemic in 2020. The objective was to review the literature on the effectiveness of accompaniment through support groups in mental health in university students. A quick review of the literature was carried out in the databases: Embase, Web of Science y Pubmed, from which 18 articles were selected. Within the rapid review, multiple interventions were found which could be carried out through remote and/or face-to-face support groups. The reviewed studies reported an improvement in the mental health of individuals who participated in the interventions compared to those who did not, using quantitative and qualitative scales such as GAD-7, PHQ-9, Social Phobia Scale,

Social Interaction Anxiety Scale, among many others. The literature on mental health support group intervention for college students is sparse. The reviewed articles show that the groups generate a subjective and objective improvement in the mental health of the university population.

Key Words: Support group, Peer group, Mental Health, Depression symptomatology, Anxiety, Stress, College students, College.

Justificación

Este estudio está justificado en el marco de la ley 1616 del 2013 (1), la cual tiene como objetivo “garantizar el ejercicio pleno del derecho de la salud mental a la población colombiana (...) mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con fundamento en el enfoque promocional de Calidad de vida y la estrategia y principios de la Atención Primaria en Salud.”

Se hace referencia a varios artículos de la ley, donde se incluye el artículo 10 “*responsabilidad en la atención integral e integrada en salud mental*”. Este indica que, El Ministerio de Salud y Protección Social adoptará el modelo de atención integral e integrada dentro del marco de Atención Primaria en Salud; incluyendo protocolos y guías de atención integral en salud mental. Estos incluirán progresivamente todos los problemas y trastornos, así como los procesos y procedimientos para su implementación.

El artículo 11 “*Acciones complementarias para atención integral*”, se indica que la atención integral en salud mental incluirá acciones complementarias al tratamiento, tales como la integración familiar, social, laboral y educativa. En este se menciona, además, la participación ciudadana (pacientes, familias, cuidadores, entre otros), marco en el cual se considera a los autores como actores educativos y sociales.

Adicionalmente la investigación se justifica con el artículo 13 y 14, donde se esclarecen las modalidades y servicios de atención integral e integrada en salud, donde se establece que la red integral e integrada debe contar con atención prehospitalaria y centros de salud mental comunitarios. Además de una puerta de entrada a la red, donde se incluyen los centros educativos y la comunidad.

De acuerdo con esta ley, el Ministerio de Salud y Protección Social adopto intervenciones que se basan en trabajo con grupos de apoyo y ayuda mutua para la implementación de las Rutas de Atención en Salud (RIAS) enfocado a trastornos mentales y epilepsia.

Estos grupos humanos se refieren a personas que interactúan mutuamente y que tienen como objetivo: realizar análisis objetivo de la realidad, aprendizaje interpersonal, posibilidad de exteriorizar las emociones y verbalizarlas, entre otras. Las intervenciones dentro de los grupos de apoyo deben ser convocadas y lideradas por un profesional con previo entrenamiento para establecer espacios que permitan a los participantes expresar y confrontar la problemática a tratar. Por otro lado, los grupos de ayuda mutua funcionan de manera independiente de profesionales y no presentan limitación temporal. Estos grupos son componentes de la Estrategia Rehabilitación Basada en la Comunidad en Salud Mental como una de las intervenciones a ejecutar en el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas o PIC (resolución 518 de 2015). (2)

Es de resaltar que en la búsqueda de la literatura realizada por el grupo de investigadores no se encontró literatura en español referente al tema o que hablara de la población latinoamericana, por lo cual se espera que esta revisión rápida de la literatura sea de ayuda para aquellos investigadores de habla hispana interesados en el tema puedan iniciar una investigación al respecto.

Introducción

La salud mental se define, según la OMS (Organización Mundial de la Salud) como: “un estado de bienestar en el cual cada individuo: desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y puede aportar algo a su comunidad.” (3) Durante los últimos años se ha tornado la mirada hacia temáticas relacionadas con salud mental al identificar su impacto en los múltiples aspectos de la vida de cada individuo, lo cual se vio reflejado durante la pandemia por SARS-COV 2 en el año 2020, donde se presentó un aumento del 25% en la prevalencia de trastornos psiquiátricos (4,5), dado que el aislamiento preventivo que se instauró trajo consigo un aumento en el riesgo de desarrollar patologías mentales como demencia, deterioro cognitivo y trastornos del afecto (6)

Cabe recalcar que una de las poblaciones más afectadas en cuanto a salud mental es la universitaria, teniendo en cuenta que en los últimos 10 años se ha visto un aumento de la prevalencia de trastornos de ansiedad y depresión en esta población, por ejemplo, en estudiantes del área de la salud (7), predominantemente en mujeres (8). Ahora bien, según la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM 2015) es notorio que no sólo se ve una asociación entre la población universitaria y el estrés académico, también se evidencia un aumento en el consumo de alcohol, tabaco y aumento de los trastornos del afecto (ansiedad, depresión) (9) como de la sensación de soledad (10) Entonces, surgen múltiples preguntas a partir de estas afirmaciones: ¿existe una intervención adecuada para la salud mental en la población estudiada?, ¿Qué se está haciendo actualmente en la población universitaria para contrarrestar estos problemas?, ¿Existe literatura que apoye la teoría de que son los grupos de apoyo una solución para intervenir en salud mental en población universitaria?

Se conoce que los grupos de apoyo son un elemento usado en psicología y otros ámbitos donde se reúnen personas que han pasado por experiencias similares o que sufren de una enfermedad. Para aconsejarse, acompañarse y compartir información pertinente para la superación o afrontamiento de aquello que les sucede (11). Adicionalmente, los distintos métodos de reunión posibles (teleconferencias, presencial, comunidad en línea) se adaptan a los horarios de cada miembro del grupo. Basado en lo anterior los grupos de apoyo pueden ser la opción adecuada para intervenir en salud mental en población universitaria.

El objetivo de esta investigación es revisar la literatura sobre la efectividad del acompañamiento por medio de grupos de apoyo en salud mental en estudiantes universitarios, y si a partir de esta se genera una mejoría en la salud mental.

Métodos

Se realizó la investigación siguiendo las recomendaciones metodológicas de revisión rápida de la literatura citada en el documento de Cochrane (12); desde la cual, se recopilaron y seleccionaron estudios relacionados con la temática a tratar. Este tipo de metodología permitió hacer una recopilación de estudios publicados en las bases de datos: Embase, Web of Science y Pubmed; usando palabras claves en términos MESH (medical Subject headings) como ‘Mental Health’, ‘Universities’ y ‘Self-Help Groups’, entre otros. Ejemplo del algoritmo de búsqueda en PUBMED: (Method*[Title/Abstract] OR Procedure*[Title/Abstract] OR Technique*[Title/Abstract] OR Methodolog*[Title/Abstract]) OR (Method*[Text Word] OR Procedure*[Text Word] OR Technique*[Text Word] OR Methodolog*[Text Word])) OR (methods[MeSH Terms]) AND ((Mental Health*[Title/Abstract] OR Mental Hygiene[Title/Abstract]) OR (Mental Health*[Text Word] OR Mental Hygiene[Text Word])) OR (Mental Health[MeSH Terms]) AND ((Self-Help Group*[Title/Abstract] OR Support Group*[Title/Abstract] OR Therapeutic Social Club*[Title/Abstract]) OR (Self-Help Group*[Text Word] OR Support Group*[Text Word] OR Therapeutic Social Club*[Text Word])) OR (Self-Help Groups[MeSH Terms]) AND ((Universities[Title/Abstract] OR University[Title/Abstract]) OR (Universities[Text Word] OR University[Text Word])) OR (Universities[MeSH Terms]).

Se usaron términos de búsqueda como “*depresión*” y “*ansiedad*”, teniendo en cuenta que son los problemas más frecuentemente evidenciados en la literatura (13,14) en población universitaria, en carreras de alto riesgo, como estudiantes de áreas de la salud (15). En la figura 1 se evidencia el uso del formato PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) (16), el cual deja en evidencia los distintos artículos encontrados y seleccionados a través de las herramientas de búsqueda.

La población blanco de la revisión de la literatura estaba conformada por miembros de la comunidad universitaria, los cuales tuviesen algún tipo de dificultad en sus relaciones interpersonales, rendimiento académico, sufrieran de estrés o ansiedad y hayan asistido a grupos de apoyo en sus respectivas instituciones educativas.

Criterios de inclusión y exclusión

Para la selección de los artículos se tuvo en cuenta que se encontraran grupos de apoyo en el contexto universitario, entendidos como grupos para afrontar la situación de cambio conflictiva o amenazante convocados y liderados por un profesional (de la salud o las ciencias sociales, con previo entrenamiento para tal fin) con el propósito de “crear un ambiente acogedor donde gestionar los recursos de los miembros para afrontar la situación de cambio conflictiva o amenazante” (2). Con respecto al título o contenido, que contaran con terminología MESH (Tabla 1) o DeCS para búsqueda en bases de datos y, para concluir que estos se encontraran en español y/o inglés y adicionalmente, que el texto estuviera completo.

Por ende, los artículos que se excluyeron durante la revisión no mencionaban grupos de apoyo en población universitaria. Las intervenciones no estaban relacionadas con salud mental y se encontraban en un idioma distinto al español y el inglés; también se excluyeron aquellos cuyo artículo no se encontraba completo (documentos donde sólo se encontraba el resumen del artículo, a pesar de ser favorables para el resultado).

Dentro de la búsqueda realizada en las bases de datos indexadas en los recursos electrónicos de la Pontificia Universidad Javeriana se encontraron alrededor de 2000 (dos mil) artículos, de los cuales se tomó inicialmente el resumen para aplicar los criterios de inclusión y exclusión, con posterior búsqueda y lectura de los artículos completos, incorporando así aquellos válidos para la revisión.

Asimismo, se usó la herramienta Mendeley para recopilar los resultados de búsqueda y realizar una lectura de los resúmenes de los artículos seleccionados. Tanto en la búsqueda de la información como en el análisis, los autores de este artículo estuvieron involucrados, y se realizó un análisis crítico de cada artículo seleccionado. Cada artículo se revisó mínimo dos veces, cada una por un lector distinto. Los artículos fueron registrados en una tabla de síntesis donde se extrajo la información más relevante.

Resultados

El objetivo de esta investigación es revisar la literatura sobre la efectividad del acompañamiento por medio de grupos de apoyo en salud mental en estudiantes universitarios y si este genera una mejora en la salud mental, como ya se había mencionado anteriormente.

Se revisó un total de 38 artículos, de los cuales se descartaron 20 debido a que estos no cumplían con los criterios de inclusión, dejándonos con 18 artículos que eran compatibles con nuestra temática a tratar (Figura 1), de los cuales 12 son cualitativos, 4 cuantitativos y 1 revisión sistemática y 1 mixto.

Figura 1 Flujograma PRISMA

La revisión de los artículos seleccionados permitió establecer la efectividad a nivel de salud mental que brindaban los distintos grupos de apoyo en los estudiantes universitarios y, cómo era reconocida esta mejoría. De tal forma que se llegó al resultado que los grupos de apoyo son una intervención efectiva, cuyo impacto en la salud mental se distingue por ser en su mayoría positivo, repercutiendo tanto en la vida académica como en otros aspectos de vida del estudiante.

Para el análisis de la información se realizó una matriz de extracción de información (Tabla 2) donde se tuvieron en cuenta cinco ítems: título del artículo, autor(es) y año de publicación, criterios de inclusión -a qué intervención se referían-, método de intervención (presencial, remota o mixta) y resultados obtenidos, de tal manera que estos pudieran ser expuestos y comparados.

Los artículos revisados estipulan que los grupos de apoyo son una buena herramienta para intervenir la salud mental, bien sean dirigidos por pares o por profesionales (psicoterapeutas titulados). Sin embargo, como lo evidencia el artículo de Gol, et al. (15), y el artículo de Byrom (17), son los grupos de pares los que mayor beneficio aportan a los estudiantes.

Se debe tener en cuenta que no todas las intervenciones mencionadas en los textos eran dirigidas por un profesional. En su mayoría eran dirigidas por pares quienes tenían mayor afinidad con los involucrados en las distintas intervenciones tanto presenciales como remotas (13,17–21). Estos pares por lo general eran voluntarios que recibían una capacitación previa a realizar la intervención, como lo menciona Harra (19). No obstante, la valoración de la mejoría tanto en grupos de pares, foros virtuales o aquellos dirigidos por psicoterapeutas era completamente subjetiva, dando como resultado datos que no son estadísticamente significativos entre una intervención y otra (13,18).

Queda claro a través de la lectura que son los estudiantes miembros a pregrados de salud, en especial los estudiantes de medicina, los que mayor prevalencia tienen de presentar trastornos psicológicos o psiquiátricos y mayor tasa de suicidio (22,23). Es en esta población justamente donde el sentimiento de soledad (asociado a estrés, ansiedad, depresión) acompañado de comportamientos mal adaptativos o alteración del patrón del sueño (10), es cada vez mayor por las condiciones académicas. A pesar de esto, son los que menos adherencia tienen por las mismas razones mencionadas, incluyendo los horarios de clases o prácticas.

Existen estrategias funcionales y aplicables para la mejoría de cualquier trastorno psicológico, manejo del estrés o la ansiedad en estudiantes universitarios como lo es el mindfulness. Este realizado desde una aplicación (CALM) (24), o de otros dispositivos como CDs (18), que permite la adaptación horaria de los estudiantes. Sin embargo, esto implica que quien dirija la terapia debe tener una capacitación previa, por lo cual es de resaltar la necesidad del conocimiento previo a la realización de cualquier intervención, siendo esta la razón del requerimiento de profesionales.

Por otra parte, se debe realizar una evaluación y tratamiento integral de cada estudiante a través de 4 ejes: psiquiátrico en cuanto a la necesidad de iniciar o no psicofármacos; programas comunitarios, teniendo en cuenta la participación activa como seres sociales; el **acompañamiento por el CAPS** (counseling and psychological services) a través de grupos de apoyo, asesoría psicológica o capacitación de mentores pares; y el acceso a servicios de salud estudiantil (25). Esto considerando, para cada caso, el nivel socioeconómico, la pertenencia a etnias, razas o grupos minoritarios, o bajo soporte social que tengan los estudiantes con trastornos psicológicos/psiquiátricos para dar un manejo óptimo de todos los trastornos que se pueden desencadenar debido a estos (26).

Ahora bien, a pesar de que las estrategias de participación e involucramiento remoto permiten la posibilidad de adaptación horaria, aquellas netamente remotas generan baja adherencia a largo plazo (14,27,28). También se vio reflejado que las intervenciones horario-extensivas (es decir, aquellas que requerían mucho tiempo de participación) no obtuvieron tan adecuados resultados en la mejoría de la salud mental por la misma razón.

Es importante recalcar que el poco seguimiento de los participantes o, la mal estructuración de los grupos e intervenciones puede generar dificultades al momento de evaluar la mejoría de los síntomas psicológicos presentados por los participantes (29).

Tabla 2: Matriz de extracción de datos de los artículos seleccionados. Se usaron cinco ítems: título, autor y año de publicación, intervención, modalidad de intervención y resultados.

	Título	Autor (año)	Criterios de inclusión	Modalidad de intervención	Intervención	Resultados
1	Review: Interventions addressing loneliness amongst university students: a systematic review (10)	Ellard, O; Dennison, C; Tuomainen, H. (2022)	Revisión sistemática: estudios implementando intervención frente a la soledad en estudiantes de pregrado y postgrado.	Mixta	Intervenciones basadas en psicoeducación, ejercicios de reflexión y grupos de apoyo social.	En estudios cuantitativos se encontró que el 80% de intervenciones basadas en grupos de apoyo o en fomento de la interacción social fueron efectivas para reducir el sentimiento de soledad .

						<p>Crear grupos de estudiantes que comparten experiencias culturales similares reduce sentimiento de soledad.</p> <p>Foros virtuales reducen la sensación de soledad y síntomas depresivos por la posibilidad de expresión</p> <p>Grupos de apoyo en estudiantes de medicina fueron efectivos para reducir sentimiento de soledad, desarrollar sentido de pertenencia y crear lazos de amistad</p>
2	An intervention in social connection: medical student reflection group (15)	Gold, J.A. Bentzley, J.P. Franciscus, A. M.; Forte, C.; De Golia, S. G (2019)	Grupos de apoyo de “Stanford University School of Medicine” que incluían estudiantes de primer o segundo año entre 2017 y 2018.	Presencial	<p>Grupo de apoyo quienes se reunían 2 veces por semana dirigidos por residentes de psiquiatría</p> <p>Se evaluó por medio de encuestas empatía, bienestar y soledad.</p> <p>Participaron 30 estudiantes inicialmente sin embargo el 84% desistió por falta de tiempo.</p>	<p>Los estudiantes reportan mejoría en la sensación de bienestar (55.6% están fuertemente de acuerdo, 27.8% están de acuerdo). Aumento la autoconciencia (44.4% están fuertemente de acuerdo, 38.9% están de acuerdo), la habilidad de empatizar (50.0% están fuertemente de acuerdo, 27.8% están de acuerdo) y promovió conexión (61.1% están fuertemente de acuerdo, 33.3% están de acuerdo).</p>
3	A peer-based mentoring program for reducing anxiety and depression symptoms among college students: A preliminary study (19)	Harra, R. C (2022)	Estudiantes del programa de pregrado de psicología quienes tuviesen depresión o ansiedad, interesados en participar en el estudio.	Remota	<p>Se entrenaron estudiantes de pregrado de la misma universidad como “peer monitors” para realizar seguimiento remoto a los 34 participantes 1 vez a la semana durante 4 semanas. A 11 estudiantes no se les realizo ningún tipo de intervención.</p>	<p>Al finalizar las intervenciones, se utilizaron distintas escalas - MASQ-GDM, MASQ-GDA MASQ-D, MASQ-AA, MASQ-GDD y MASQ-AD, además del PHQ 8 en 3 ocasiones a cada participante.</p> <p>Se evidenció una reducción de los síntomas depresivos en todas las pruebas anteriormente mencionadas a excepción de la MASQ – AD con respecto al grupo control.</p>
4	Outcome of an online mutual support group for college students with psychological problems (29)	Freeman, E; Barker, C, Pistrang, N. (2008)	Estudiantes de pregrado y posgrado de universidad en Reino Unido que se sintieran estresados o tristes	Remota	<p>58 estudiantes accedieron a un grupo de apoyo por medio de una plataforma online. Se realizaron cuestionarios pre y post a la intervención: “The clinical outcomes in routine evaluation – outcome measure” (CORE-OM), “satisfaction with life scale” (SWLS) y “Sense of community index” (SCI)</p>	<p>Los participantes obtuvieron mejoría en 2 de los 3 cuestionarios CORE-OM y SWLS, sin embargo, podría deberse a factores externos como la finalización del periodo académico.</p> <p>No hubo evidencia de obtener beneficios adicionales al participar en el grupo de apoyo Limitaciones: se realizó por un corto periodo de tiempo (10 semanas) y la falta de estructuración del grupo.</p>
5	An evaluation of peer support intervention for	Byrom, N. (2017)	Se publicó la invitación para participar en el curso en la página	Presencial	<p>Un curso de 6 sesiones semanales lideradas por estudiantes voluntarios quienes fueron</p>	<p>Se evidenció mejoría significativa en el bienestar de los estudiantes. No se presentaron cambios significativos en cuanto a la</p>

	student mental health (17)		web de Student Minds donde se publicitaba que era conveniente para estudiantes con depresión leve Participaron 65 estudiantes del grupo Russell de universidades.		reclutados y capacitados por "Student Minds", un grupo de caridad en salud mental estudiantil. Cada sesión abordaba una problemática de interés en el ámbito de salud mental y se les permitía a los participantes reflexionar y compartir experiencias	disposición de los estudiantes de hablar de temas de salud mental con amigos o familiares.
6	An evaluation of an online peer support forum for university students with depressive symptoms (13)	Horgan, A., McCarthy, G., Sweeney, J. (2013)	Estudiantes entre 18-24 años de edad que experimentaban síntomas depresivos con puntajes superiores a 16 en el "Centre for epidemiological studies depression scale" (CES-D).	Remota	Se diseñó una página web de apoyo en depresión donde los participantes de apoyaban mutuamente.	Se reclutaron 118 estudiantes quienes reportaban síntomas depresivos . Previo a la intervención y posterior a 6 semanas se solicitó a los participantes que respondieran el CES-D (solo 16 participantes completaron el cuestionario post-intervención) Se evidenció aumento del puntaje en el CES-D, con un promedio de 37 como línea de base y un promedio de 33.5 posterior a la intervención, sin embargo, no es estadísticamente significativo
7	A peer support and mindfulness program to improve the mental health of medical students (18)	Moir, F.; Henning, M.; Hased, C.; Moyes, SA; Elley, CR (2016)	232 estudiantes de medicina de 2 y 3 año en la universidad de Auckland en el año 2011	Presencial	Los líderes de los grupos de apoyo hacían sesiones semanales de "mindfulness" y adicionalmente se les entregaban CD's a los estudiantes que indicaban como hacer un mejor mindfulness. Los líderes de los grupos de apoyo tenían que llevar registro de qué estudiantes habían ayudado y el grupo comparador no tenía ningún tipo de intervención, pero tenían acceso a los recursos usuales de salud mental.	El cuestionario utilizado para medir los resultados fue el PHQ-9 en caso de depresión y el GAD – 7 en el caso de la ansiedad . Se utilizaron escalas adicionales para medir la calidad de vida y resiliencia entre los encuestados, en este caso el cuestionario LASA y RS15 No se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo intervenido y el grupo control Puede que el estudio estuviese sesgado debido a que los participantes del grupo control también contaban con herramientas similares a las del grupo intervenido.
8	Treat and Teach Our Students Well: College mental health and Collaborative Campus Community (25)	Downs, N. S., Alderman, T., Schneiber, K., & Swerdlow, N. R. (2016)	Revisión de las prácticas psiquiátricas adecuadas para manejo de trastornos en población universitaria	Mixta	Se realizó una revisión de literatura actualizada de las mejores prácticas para manejar trastornos psiquiátricos en población universitaria, que fueran aplicables a todas las universidades de EEUU	Se evidenció que el realizar una única intervención no es suficiente para dar manejo adecuado a trastornos psiquiátricos, y que para muchos de ellos se requiere trabajo en equipo desde diferentes ejes que busquen el bienestar. Se enumeran 4 ejes: psiquiatría (asesoría en distintos trastornos incluido consumo de sustancias, depresión, ansiedad, y psicofarmacología), CAPS (counseling and pshycological services – grupos de apoyo o

						“peer mentor”), programas comunitarios y servicios de salud estudiantil
9	Social Support and Mental Health Among College Students (26)	Hefner, J; Eisenberg, D. (2016)	Estudiantes de pregrado y graduados entre los 18 y 31 años que han reportado “considerar suicidio” o “problemas psicológicos severos”	Remota	Se realizó una encuesta virtual a un grupo focal mixto de 5021 personas entre estudiantes universitarios y graduados, de los cuales 2.843 respondieron la encuesta y sólo a 1378 se realizó una segunda encuesta sobre soporte social.	Se consideró que aquellas personas con un bajo soporte social, bajo nivel socioeconómico, que pertenecieran a una raza o grupo étnico minoritario, o que tuviesen menor interacción universitaria eran más propensos a tener trastornos psicológicos. Existen limitantes para realizar este estudio como lo son la población heterogénea elegida, el auto reporte de soporte social que se ve afectado por el estrés académico (negativismo). Por otro lado, puede no ser validado en otras universidades que no tengan un alto rigor académico o que no tengan alta representación de grupos étnicos minoritarios.
10	Efficacy of an unguided internet-based self-help intervention for social anxiety disorder in university students: A randomized controlled trial (14)	Kahlke, F; Berger, T; Schulz, A; Baumeister, H; Berking, M; Auerbach, RP; Bruffaerts, R; Cuijpers, P; Kessler, RC; Ebert, DD. (2019)	Estudiantes universitarios (edad mínima 18 años), con diagnóstico de trastorno de ansiedad social	Remota	200 estudiantes universitarios diagnosticados con trastorno de ansiedad social asignados a intervención por internet o celular (IMI) en 9 sesiones, o a un grupo control en lista de espera, usando el método del modelo de Clark y Wells “cognitive behavioral model for social phobia”, con posterior análisis con las escalas Social Phobia Scale y Social Interaction Anxiety Scale	El uso de un método IMI permitía a los estudiantes universitarios incorporar mejor la herramienta a su vida diaria, o repercutía un interés en una nueva metodología de tratamiento. De las 9 sesiones programadas sólo 21 participantes terminaron por completo el programa, evidenciando otros síntomas como depresión, síntomas somáticos, problemas interpersonales, entre otros.
11	Effectiveness of an online positive psychology intervention among Tunisian healthcare students on mental health and study engagement during the Covid-19 pandemic (30)	Krifa, I; Hallez, Q; Van Zyl, L.E.; Braham, A; Sahli, J; Ben Nasr, S; Shankland, R. (2021)	Participantes que fueran franco hablantes, que estuvieran entre los 18 y los 30 años y que tuvieran una dirección de e-mail y acceso a internet en casa	Remota	En los participantes que fueron asignados al grupo experimental (n= 159) se les invitaba a visitar The CARE program en su página web 1 vez a la semana y usarlos por al menos 45 minutos durante 8 semanas	Hubo una reducción significativamente mayor en estrés, ansiedad y síntomas depresivos en el grupo experimental frente al de lista de espera. Hubo un aumento en la regulación emocional, optimismo, esperanza y compromiso con el estudio en el grupo experimental.

12	Benefits of a psychoeducation al happiness course on university student mental well-being both before and during a COVID-19 lockdown (27)	Hood, B; Jelbert,S; Santos, L.R. (2021)	Estudiantes inscritos al curso “SoH” en la universidad de Bristol entre los años 2019/2020 divididos en 2 cohortes según el año académico que cursaban (1er año: 119. 2do año: 118)	Mixto	Los participantes debían hacer 1 hora de lectura semanal de temas relacionados con felicidad, bienestar mental y falsas concepciones con respecto a la situación actual, adicionalmente debían ir a “clubes felices” los cuales eran manejados por psicólogos o estudiantes del postgrado de psicología donde se daban recomendaciones en hábitos de vida y para ser más feliz.	<p>Para la medida del resultado de la intervención se utilizó una escala acortada del “Warwick Edinburgh mental wellbeing scale”, el “UCLA 3”, el “ONS personal well-being” y una pregunta directa para ver las motivaciones de los estudiantes.</p> <p>En el estudio realizado en los estudiantes de primer año se evidencio que aquellos estudiantes que habían tomado el curso obtenían mejores resultados en la escala de Edimburgo y menor percepción de soledad.</p> <p>La segunda corte fue seguida durante el periodo de pandemia dado el inicio del COVID 19. Viéndose obligados a cambiar la modalidad presencial por virtual. En este grupo NO se evidencio mejoría en la salud mental de los estudiantes con la aplicación de la intervención de forma remota al inicio de la aplicación. Sin embargo, en el seguimiento a las 4 semanas se evidencio una mejoría significativa en el score de Edimburgh siendo menor el impacto con respecto al grupo intervenido de forma presencial.</p>
13	Student mental health in healthcare professions: exploring the benefits of peer support through the Bridge Network (21)	Felton, A; Lambert, M. (2019)	Estudiantes de la salud en una institución de estudios secundarios	Presencial	Se estableció por medio del Bridge Network (el cual es una red constituida por estudiantes quienes realizan cursos grupales donde se provee apoyo y se promueve el bienestar), foros de 90 minutos dirigidos por dos estudiantes donde se permitía expresar los sentimientos y problemáticas de los participantes	Se evidenció que los estudiantes que se ofrecieron como voluntarios para dirigir estos foros al tener vivencias similares a los de los participantes, permitió que se sintieran identificados y esto permitía reflexionar sobre el impacto de estas vivencias en el ejercicio de la profesión. Sin embargo, esta intervención es reciente y necesita más estudio para comprobar su eficacia
14	An online peer support program to improve mental health among university students: a randomized controlled trial (20)	Gregoire, S; Beaulieu, F; Lachance, L; Bouffard, T; Vezeau, C; Perreault, M. (2022)	107 estudiantes de pregrado de la universidad de Quebec y de Montreal	Remota	<p>Los participantes debían ser estudiantes de tiempo completo, hablar francés, pertenecer a las universidades mencionadas y tener computador e internet en casa. Además, debían tener un puntaje menor a 15 en el <i>General Anxiety Disorder Questionnaire</i></p> <p>La intervención consistía en tener 5</p>	<p>Para el análisis de resultados se usaron 3 escalas, una de acuerdo al problema a tratar: La versión francesa de “Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale” para el bienestar psicológico; la versión francesa del “Psychological Stress Measure” para el estrés; Para la ansiedad y depresión se usó la versión francesa del GAD-7 y del PHQ-9, respectivamente.</p> <p>Los resultados en cuanto a la parte psicológica no demostraron</p>

					sesiones de 90 minutos (1 semanal) donde se reunían con otros compañeros y debían compartir la misma cantidad de tiempo compartiendo que escuchando a los demás (grupo 1) o en el segundo grupo, tenían la posibilidad de hablar y responder con flexibilidad. La sesión iba dirigida a 4 indicadores: Bienestar psicológico, estrés, ansiedad y depresión.	grandes diferencias entre la mejoría subjetiva de aquellos que hacían parte del grupo de apoyo vs los que no después de la segunda sesión.
15	Effectiveness of digital mental health interventions for university students: an umbrella review (31)	Harith, S; Backhaus, I; Mohbin, N; Thi Ngo, H; Khoo, S. (2022)	Incluyó revisiones sistemáticas, metaanálisis, scoping y revisiones rápidas que exploraron intervenciones que mejoraban el bienestar psicológico del individuo, se hizo vía plataforma digital, específicamente accesible para universitarios	Remota	Se reportó un amplio grupo de intervenciones a través de varias plataformas digitales, para varios tipos de grupos y problemas mentales. La intervención más reportada fue la de terapia cognitivo-conductual vía internet. Otras comunes fueron formación de habilidades, mindfulness e intervenciones relacionadas con el estrés.	Destacaron que la efectividad es altamente dependiente del formato que se entrega y los problemas mentales que se estudian. Se noto la presencia de otros factores influenciadores que fueron asociados con la efectividad de la intervención como el nivel de prevención del programa, reclutamiento, soporte disponible, adherencia y satisfacción del usuario
16	The Use of Online-based Acceptance and Commitment Therapy (e-ACT) to Improve the Psychological Wellbeing among University Students (32)	Yong Chen, Y; A Bakar, S.M; Saimon, R; Safii, R. (2022)	Los participantes tenían que ser estudiantes de pregrado y que tuvieran más de 18 años y que no tuvieran diagnóstico o tratamiento de desórdenes mentales	Remota	Los participantes se sometieron a 2 sesiones de e-ACT (Acceptance and Commitment Therapy) online que cubrían 4 módulos, las cuales duraban alrededor de 2.5 h con un cuestionario al inicio del estudio y uno cuando se completaran las sesiones.	Los participantes mostraron mejoría psicológica positiva en términos de flexibilidad, mindfulness, bienestar y reducción en la severidad de los síntomas como la depresión, ansiedad y estrés después de atender a las sesiones. El uso de plataformas web como el programa e-ACT puede proveer un método costo-efectivo y altamente eficiente que puede minimizar la necesidad de experiencia técnica, costo y tiempo de los clínicos y los estudiantes.
17	Efficacy of the Mindfulness Meditation Mobile App "Calm" to Reduce Stress Among College Students: Randomized	Huberty, J; Green, J; Glissmann, C; Larkey, L; Puzia, M; Lee, C. (2019)	Los participantes tenían que ser estudiantes de pregrado, tener al menos 18 años, haber puntuado ≥ 14 puntos en la escala de estrés percibido, tener un celular	Remota	A través de la aplicación Calm la cual ofrece guías prácticas personalizadas de meditación mindfulness los participantes tenían que completar el programa de 7 días en la primera semana después eran libre de elegir entre	Los hallazgos sugieren que una breve meditación con mindfulness a través de apps móviles se muestra prometedora a la hora de reducir el estrés en universitarios, y que puede haber un beneficio añadido por semanas seguido del periodo de

	Controlled Trial (24)		inteligente, estar dispuestos a descargar la app Calm y ser capaces de leer y entender el inglés		temas como estrés, sueño, autocompasión y concentración esto por 8 semanas	intervención, independientemente del tiempo que se gastara.
18	Impact of the HOPE Intervention on Mental Health Literacy, Psychological Well-Being and Stress Levels amongst University Undergraduates: A Randomised Controlled Trial (28)	Jing Ling Tay, Yong Shian Shawn Goh et al. (2022)	Adultos jóvenes de la universidad de Singapur entre la edad de 18 y 24 años con acceso a internet y que fueran letrados en inglés que no tuvieran problemas de lectura o de escucha	Remota	Los participantes tenían acceso a un sitio web con cuotas inspiracionales y recibían la intervención HOPE que consistía en 2 sesiones por semana por 2 semanas las cuales contenían pre y post quizzes, videos e ilustraciones sobre la salud mental	Este era el segundo estudio piloto que se hacía ya que en el anterior hubo una alta tasa de abandono y pobre adherencia a la intervención por lo que este se hizo con los siguientes cambios: acortamiento de los cuestionarios, recordatorios vía email y WhatsApp semanales, incentivos a aquellos que accedieran a la intervención y acortamiento de las sesiones de 4 a 2 semanas

Discusión

En los resultados del trabajo se pudo apreciar que 16 de los artículos revisados presentan similitud en los resultados donde están de acuerdo en que si existe relación entre grupos de apoyo y mejoría de algún tipo en salud mental. Tal como lo reporta Harra et al. (19), posterior a las intervenciones hubo disminución de síntomas depresivos en los participantes, medida que fue objetivizada con el uso de diferentes escalas como la PHQ-8. Sin embargo, cuatro de las investigaciones revisadas como la de Moir et al. (18) al igual que Grégoire et al. (20) no encuentran cambios significativos en cuanto al grupo de intervención con respecto al grupo control.

Dentro de los artículos que no encontraron resultados significativamente estadísticos se evidencian factores en común que podrían explicar estos desenlaces. Tales son: la pobre estructuración de los grupos, como es el caso de Freeman et al. (29) donde al no contar con un objetivo claro y no ser dirigido por voluntarios capacitados o profesionales en salud mental no se lograba una adecuada continuidad en el proceso. Otro factor es la baja adherencia por parte de los estudiantes, quienes al encontrarse con las responsabilidades propias de su carrera universitaria y al verse envueltos en grupos que requerían alta demanda horaria, se sentían abrumados y desistían de continuar dentro de las intervenciones.

Durante la revisión es constante encontrar dentro de los resultados, limitaciones en cuanto a la alta tasa de abandono de los participantes. Esto se ve reflejado en el texto de Horgan et al. (13) quienes, a pesar de haber encontrado mejoría en la sintomatología depresiva, sus resultados carecen de significancia estadística ya que solo el 13.35% logró permanecer hasta la finalización de la investigación. Lo anterior establece la

necesidad de más evidencia para determinar la eficacia de los grupos de apoyo en salud mental y abre campo para nuevas investigaciones frente a el impacto de las relaciones sociales en el bienestar físico y mental de los individuos.

Cabe resaltar que uno de los sentimientos preponderantes dentro de la población estudiantil universitaria es la soledad (10), problemática que invita a las comunidades educativas a generar estrategias donde se promuevan las interacciones sociales por medio de grupos estudiantiles, de apoyo o de ayuda mutua. Hood et al. (27) soporta esta propuesta dado que posterior a la intervención por medio de los “clubes felices” donde los estudiantes tenían la oportunidad de compartir con pares a la vez que recibían recomendaciones en hábitos de vida para ser más felices, notaron disminución en la percepción de soledad.

Los resultados también abren la puerta a la búsqueda de otras alternativas o estrategias que puedan generar cambios positivos en la salud mental de la población estudiantil universitaria. Huberty et al. (24) da cuenta de esto, proponiendo la meditación “mindfulness” a través de un aplicativo móvil como una herramienta útil para la reducción del estrés.

Limitaciones

A pesar de que la salud mental es un tema de importancia a nivel mundial y de que en Colombia representa la segunda causa de carga de enfermedad, los estudios y la literatura relacionados con intervenciones en salud mental basadas en grupos de apoyo sigue siendo muy poco estudiada y difundida. Dentro de la búsqueda no se encontró ningún artículo que evidenciara la intervención en salud mental en población universitaria a través de grupos de apoyo en Latinoamérica. Asimismo, la literatura global sobre este tema es difícil de obtener puesto que la mayoría de los grupos de apoyo que se mencionan se evidencian en mujeres embarazadas, pacientes psiquiátricos o población general, y no en la población objeto de este artículo.

Otra limitación existente, es la aplicabilidad que podría llegar a tener esta intervención debido a que la mayoría de los artículos refieren dificultad en la selección de grupos focales o intervenciones remotas (encuestas por correo, intervención por internet o celulares, formularios de auto ayuda, entre otros).

Por otro lado, se encontró que no existen documentos referidos al tema en idioma español por lo cual la búsqueda de información podía ser limitada a poblaciones distintas a la población hispanohablante.

Conclusiones

Existe aún muy poca literatura en la cual se puede hacer referencia a la intervención de grupos de apoyo como herramienta para intervenir en la salud mental de los estudiantes universitarios. No obstante, es

adecuado indicar que, a pesar de la poca información, existe evidencia de que estos si generan una mejoría subjetiva y objetiva en la salud mental de la población universitaria.

A pesar de la limitada información con la que se cuenta respecto a la utilidad de los grupos de apoyo, esta es una intervención económica, la cual puede tener impactos positivos en la salud mental de los estudiantes universitarios en cualquier etapa de su formación, especialmente aquellos que se encuentran en etapas tempranas de su formación universitaria.

Dentro de la literatura revisada no se evidenció que la inclusión de estudiantes dentro de los grupos de apoyo pudiese producir un desenlace adverso en salud, por lo cual se puede decir con confianza que esta es una intervención segura para aquellos en quienes sea aplicada.

Los grupos de apoyo que se desarrollaban de manera presencial o de forma mixta tenían mejores desenlaces duros y blandos, por lo cual recomendamos más estas últimas dos modalidades con respecto a la modalidad virtual.

Aquellas intervenciones que eran más demandantes en el horario de los participantes (contado en horas semanales obligatorias) eran las mismas que tenían mayor deserción a corto y largo plazo.

Conflictos de interés

Los autores no identificaron conflictos de interés relativos a esta revisión rápida de la literatura.

Anexos

Tabla 1: Bitácora y criterios utilizados para la búsqueda sistemática de la información

Subtemas	Palabras clave/sinónimos o términos relacionados MESH/PUBMED	Agrupamiento con el conector
Salud mental	Mental Health (MESH), Mental Hygiene	Mental Health* OR Mental Hygiene
Depresión	Depression (MESH) Depressive Symptom* Emotional Depression	Depressive Symptom* OR Emotional Depression
Ansiedad	Anxiety (MESH) Angst Social Anxiety* Hypervigilance Nervousness Anxiousness	Angst OR Social Anxiety*OR Hypervigilance OR Nervousness OR Anxiousness
Sustancias psicoactivas	Illicit Drugs (MESH) Illegal Drug* Illicit Drug*	Illegal Drug*OR Illicit Drug* OR Street Drug* OR Recreational Drug* OR Club Drug*

	Street Drug* Recreational Drug* Club Drug*	
AND		
Grupos de apoyo	Self-Help Groups (MESH) Self Help Group* Support Group* Therapeutic Social Club*	Self-Help Group* OR Support Group* OR Therapeutic Social Club*
OR		
Universidades	Universities (MESH) University*	Universities* OR University*
AND		
Colombia	Colombia (MESH)	
OR		
Latinoamérica	Latin America (MESH)	

Tabla 1: Se evidencian los términos usados en las diferentes bases de datos (PUBMED, EMBASE, Web of Science) para realizar búsqueda sistemática de artículos y revisiones, seleccionando los más adecuados para la investigación

Referencias

1. Congreso de la República. Ley de salud mental 1616 21 ENE 2013. Bogotá: Congreso de la República; ene 21, 2013 p. 1–7.
2. Rodríguez Araújo DM, Grupo Gestión Integrada para la Salud Mental. Orientaciones para el Trabajo con Grupos de Apoyo y Grupos de Ayuda Mutua. Ministerio de Salud y Protección Social. Ministerio de Salud y Protección Social; 2018.
3. Organización Mundial de la Salud. Salud mental: fortalecer nuestra respuesta [Internet]. 2022 [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>
4. Organización Panamericana de la Salud. La pandemia por COVID-19 provoca un aumento del 25% en la prevalencia de la ansiedad y la depresión en todo el mundo [Internet]. 2022 [citado el 1 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/2-3-2022-pandemia-por-covid-19-provoca-aumento-25-prevalencia-ansiedad-depresion-todo>
5. Pathirathna ML, Nandasena HMRKG, Atapattu AMMP, Weerasekara I. Impact of the COVID-19 pandemic on suicidal attempts and death rates: a systematic review. BMC Psychiatry. el 1 de diciembre de 2022;22(1).

6. Maggi G, Baldassarre I, Barbaro A, Cavallo ND, Cropano M, Nappo R, et al. Mental health status of Italian elderly subjects during and after quarantine for the COVID-19 pandemic: a cross-sectional and longitudinal study. *Psychogeriatrics*. el 1 de julio de 2021;21(4):540–51.
7. Quek TTC, Tam WWS, Tran BX, Zhang M, Zhang Z, Ho CSH, et al. The Global Prevalence of Anxiety Among Medical Students: A Meta-Analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2019, Vol 16, Page 2735 [Internet]. el 31 de julio de 2019 [citado el 1 de marzo de 2023];16(15):2735. Disponible en: <https://www.mdpi.com/1660-4601/16/15/2735/htm>
8. Benton SA, Robertson JM, Tseng WC, Newton FB, Benton SL. Changes in Counseling Center Client Problems Across 13 Years. *Prof Psychol Res Pr*. 2003;34(1):66–72.
9. Gómez-Restrepo C, Escudero de Santacruz C, Matallana Eslava D, González Ballesteros LM, Rodríguez Romero V, Rodríguez Malagón N. Encuesta Nacional de Salud Mental, Tomo I [Internet]. Ministerio de salud. 2015 [citado el 1 de marzo de 2023]. p. 146–200. Disponible en: https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Publicaciones/CO031102015-salud_mental_tomol.pdf
10. Ellard OB, Dennison C, Tuomainen H. Review: Interventions addressing loneliness amongst university students: a systematic review. *Child Adolesc Ment Health*. diciembre de 2022;
11. Mayo Clinic. Grupos de apoyo: conoce gente, busca ayuda [Internet]. *Estilo de vida Saludable: Control del estrés*. 2022 [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/support-groups/art-20044655>
12. Higgins J, Green S, (Editores). *Manual Cochrane de revisiones sistemáticas de intervenciones*. Cochrane [Internet]. marzo de 2011 [citado el 14 de marzo de 2023]; Disponible en: www.cochrane-handbook.org.
13. Horgan A, McCarthy G, Sweeney J. An evaluation of an online peer support forum for university students with depressive symptoms. *Arch Psychiatr Nurs* [Internet]. abril de 2013 [citado el 12 de marzo de 2023];27(2):84–9. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23540518/>
14. Kählke F, Berger T, Schulz A, Baumeister H, Berking M, Cuijpers P, et al. Efficacy and cost-effectiveness of an unguided, internet-based self-help intervention for social anxiety disorder in university students: Protocol of a randomized controlled trial. *BMC Psychiatry*. el 25 de junio de 2019;19(1).
15. Gold JA, Bentzley JP, Franciscus AM, Forte C, De Golia SG. An Intervention in Social Connection: Medical Student Reflection Groups. *Acad Psychiatry* [Internet]. el 15 de agosto de 2019 [citado el 11 de marzo de 2023];43(4):375–80. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.javeriana.edu.co/30963416/>
16. Tricco AC, Lillie E, Zarin W, O'Brien KK, Colquhoun H, Levac D, et al. PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): Checklist and explanation. *Ann Intern Med* [Internet]. el 2 de octubre de 2018 [citado el 15 de marzo de 2023];169(7):467–73. Disponible en: <https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M18-0850>

17. Byrom N. An evaluation of a peer support intervention for student mental health. <https://doi-org.ezproxy.javeriana.edu.co/101080/0963823720181437605> [Internet]. el 4 de mayo de 2018 [citado el 11 de marzo de 2023];27(3):240–6. Disponible en: <https://www-tandfonline-com.ezproxy.javeriana.edu.co/doi/abs/10.1080/09638237.2018.1437605>
18. Moir F, Henning M, Hased C, Moyes SA, Elley CR. A Peer-Support and Mindfulness Program to Improve the Mental Health of Medical Students. *Teach Learn Med.* el 2 de julio de 2016;28(3):293–302.
19. Harra RC, Vargas I. A peer-based mentoring program for reducing anxiety and depression symptoms among college students: A preliminary study. <https://doi-org.ezproxy.javeriana.edu.co/101080/0744848120232172580> [Internet]. 2023 [citado el 1 de marzo de 2023]; Disponible en: <https://www-tandfonline-com.ezproxy.javeriana.edu.co/doi/abs/10.1080/07448481.2023.2172580>
20. Grégoire S, Beaulieu F, Lachance L, Bouffard T, Vezeau C, Perreault M. An online peer support program to improve mental health among university students: A randomized controlled trial. *Journal of American College Health.* 2022;
21. Felton A, Lambert M. Student mental health in the healthcare professions: exploring the benefits of peer support through the Bridge Network. *Journal of Mental Health Training, Education and Practice.* el 4 de marzo de 2020;15(2):84–94.
22. Denis-Rodríguez E, Barradas Alarcón ME, Delgadillo-Castillo R, Denis-Rodríguez PB, Melo-Santiesteban G. Prevalencia de la ideación suicida en estudiantes de Medicina en Latinoamérica: un meta análisis / Prevalence of Suicidal Ideation in Medical Students of Latin America: a Meta-analysis. *RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo.* el 14 de octubre de 2017;8(15):387–418.
23. Rotenstein LS, Ramos MA, Torre M, Bradley Segal J, Peluso MJ, Guille C, et al. Prevalence of Depression, Depressive Symptoms, and Suicidal Ideation Among Medical Students: A Systematic Review and Meta-Analysis. *JAMA* [Internet]. el 6 de diciembre de 2016 [citado el 15 de marzo de 2023];316(21):2214–36. Disponible en: <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2589340>
24. Huberty J, Green J, Glissmann C, Larkey L, Puzia M, Lee C. Efficacy of the Mindfulness Meditation Mobile App “Calm” to Reduce Stress Among College Students: Randomized Controlled Trial. *JMIR Mhealth Uhealth* [Internet]. 2019 [citado el 13 de marzo de 2023];7(6). Disponible en: </pmc/articles/PMC6614998/>
25. Downs N, Alderman T, Schneiber K, Swerldow N. Treat and Teach Our Students Well: College Mental Health and Collaborative Campus Communities. . *Psychiatric Services in Advance* [Internet]. el 16 de mayo de 2016 [citado el 13 de marzo de 2023];69(9):957–63. Disponible en: <https://sci-hub.se/10.1176/appi.ps.201500465>
26. Hefner J, Eisenberg D. Social support and mental health among college students. *American Journal of Orthopsychiatry* [Internet]. el 29 de junio de 2009 [citado el 13 de marzo de

- 2023];79(4):491–9. Disponible en: <https://psycnet-apa-org.ezproxy.javeriana.edu.co/fulltext/2010-01179-008.pdf>
27. Hood B, Jelbert S, Santos LR. Benefits of a psychoeducational happiness course on university student mental well-being both before and during a COVID-19 lockdown. *Health Psychol Open* [Internet]. el 17 de marzo de 2021 [citado el 13 de marzo de 2023];8(1). Disponible en: <https://journals-sagepub-com.ezproxy.javeriana.edu.co/doi/10.1177/2055102921999291>
 28. Tay JL, Goh YSS, Sim K, Klainin-Yobas P. Impact of the HOPE Intervention on Mental Health Literacy, Psychological Well-Being and Stress Levels amongst University Undergraduates: A Randomised Controlled Trial. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2022, Vol 19, Page 9772 [Internet]. el 8 de agosto de 2022 [citado el 13 de marzo de 2023];19(15):9772. Disponible en: <https://www.mdpi.com/1660-4601/19/15/9772/htm>
 29. Freeman E, Barker C, Pistrang N. Outcome of an online mutual support group for college students with psychological problems. *Cyberpsychology and Behavior*. el 1 de octubre de 2008;11(5):591–3.
 30. Krifa I, Hallez Q, van Zyl LE, Braham A, Sahli J, Ben Nasr S, et al. Effectiveness of an online positive psychology intervention among Tunisian healthcare students on mental health and study engagement during the Covid-19 pandemic. *Appl Psychol Health Well Being* [Internet]. el 1 de noviembre de 2022 [citado el 13 de marzo de 2023];14(4):1228–54. Disponible en: <https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.javeriana.edu.co/doi/full/10.1111/aphw.12332>
 31. Harith S, Backhaus I, Mohbin N, Ngo HT, Khoo S. Effectiveness of digital mental health interventions for university students: an umbrella review. *PeerJ* [Internet]. el 31 de marzo de 2022 [citado el 13 de marzo de 2023];10:e13111. Disponible en: <https://peerj.com/articles/13111>
 32. Chen YY, Bakar SMA, Saimon R, Safii R. The Use of Online-based Acceptance and Commitment Therapy (e-ACT) to Improve the Psychological Wellbeing among University Students. *J College Stud Psychother*. 2022;

Conflictos de interés:

Los autores declaramos no tener conflictos de interés

Contribución de los autores:

Ana Sofía Cuadrado Molina: búsqueda de la literatura, revisión de los documentos y redacción del texto

Daniela María Duque Peña: búsqueda de la literatura, revisión de los documentos y redacción del texto

Jenifer Fresneda Bermeo: búsqueda de la literatura, revisión de los documentos y redacción del texto

David Felipe Galeano Baquero: búsqueda de la literatura, revisión de los documentos y redacción del texto

Diana Carolina Rubio Leon: dirección de la metodología redacción y ajustes del texto, revisión del texto

<https://orcid.org/0000-0002-7672-9776>

Francisco Palencia-Sánchez: idea, revisión de las ecuaciones de búsqueda, dirección de la metodología redacción y ajustes del texto, revisión del texto

<https://orcid.org/0000-0002-8126-7748>